

Universidade Federal do Vale do São Francisco - UNIVASF
Pró-Reitoria de Extensão
Diretoria de Extensão

Edital 01/2020
Programa Institucional de Bolsas de Extensão (PIBEX) 2020 – 2021

ANEXO 02

PROJETO DE EXTENSÃO

TÍTULO
Projeto Robótica Educacional: Ensinando robótica para o Ensino Fundamental usando montagens de dispositivos autômatos para mostrar relações entre a conceitos de computação, matemática e mecânica básica com colégios da rede pública e privada.
LINHA TEMÁTICA
Linha 04: Educação
*É projeto a ser realizado em parceria com o Espaço Arte, Ciência e Cultura (EACC)?
() Sim (X) Não
INTRODUÇÃO
<p>A aprendizagem de conteúdos que se impõe na formação do Engenheiro, depende, por questões de pré-requisito, de conhecimentos das áreas básicas, como física, química e matemática. Como o ingresso na universidade é feito por meio de processo seletivo, que toma por base tais conhecimentos, estima-se que essa base científica já tenha sido desenvolvida, ficando a cargo do ensino superior a apresentação dos conteúdos específicos da formação básica e da formação profissional do Engenheiro. Por esse motivo, as universidade precisam se unir às escolas de ensino básico buscando promover mudanças para, dessa forma, acompanhar a evolução da tecnologia.</p> <p>A caracterização do trabalho também passa por mudanças. Anteriormente, acreditava-se que as habilidades aprendidas poderiam ser utilizadas em ambientes de trabalho continuamente, sem necessidade de readaptação; atualmente, porém, pode-se visualizar que o mundo se encontra em uma época na qual as pessoas já têm perspectiva e/ou atuação em profissões que sequer existiam quando elas nasceram.</p> <p style="text-align: right;">A habilidade mais importante na determinação do padrão de vida de uma pessoa já se tornou a capacidade de aprender novas habilidades, de assimilar novos conceitos, de avaliar novas situações, de lidar com o inesperado. Isso será crescentemente verdadeiro no futuro: a habilidade competitiva será a habilidade de aprender (PAPERT 1994, p.5).</p> <p>Percebendo esse cenário, as instituições de ensino básico buscam acompanhar potenciais mudanças nos tipos, bem como nas relações de trabalho para preparar os alunos para a vida</p>

(LIGUORI, 1997). Nessa mesma linha, Valente (1999), advoga que a informática assume um papel principal na evolução visualizada, fazendo surgir maior diversidade de recursos a serem utilizados no âmbito escolar, exigindo que parte da equipe de tutores, além de conhecimentos pedagógicos, começasse a dar ênfase ao conhecimento técnico, exigindo esse conhecimento na produção de inovações significativas no ensino.

Robótica na Escola

Para proporcionar novas experiências aos alunos, bem como conectá-los ao contexto sociocultural proporcionado pela tecnologia, as escolas vêm buscando agregar recursos ao seu currículo disciplinar e, por conseguinte, auxiliar no processo de aprendizagem infanto-juvenil. Nesse contexto, surge a alternativa da Robótica Educacional: a manipulação de materiais concretos desperta o interesse do aluno colocando a prova tanto sua criatividade quanto sua capacidade de resolução de problemas, fazendo-o, por conseguinte, refletir sobre a função da tecnologia, da qual ele já se acostumou a estar rodeado, mas pouco comumente é incentivado a compreender. Neste contexto, o uso da robótica traz impacto nas disciplinas de Referência, as quais abrigam semelhança com áreas de cunho científico no Ensino Superior. Exemplifica-se: Ciências (disciplina do Ensino Fundamental que agrega os conhecimentos gerais das áreas da Física, Química e Biologia), Matemática, Português e Língua Estrangeira (agregando as áreas a linguística, gramática, produção e interpretação textual), História e Geografia. Com isso, é possível afirmar que lecionar robótica nas escolas de Ensino Fundamental é o primeiro passo para a inserção do infanto-juvenil no contexto tecnológico em que ele se insere, principalmente com respeito à quebra do estigma de que pautas como Informática e Lógica de Programação são assuntos que devem ser abordados somente no Ensino Superior.

JUSTIFICATIVA:

Segundo Clímaco (2014):

Apesar de o número de matrículas nos cursos de Engenharia ter subido 52% nos últimos três anos, segundo o Censo da Educação Superior do MEC de 2013, a proporção de alunos para cada dez mil habitantes na área é três vezes mais baixa do que Ciências Sociais, Administração e Direito. O grande desafio é a formação de engenheiros competentes e inovadores, com capacidade de contribuição efetiva ao setor industrial e à pesquisa, aptos a participar da criação de produtos e serviços competitivos, essenciais ao pleno desenvolvimento social do País e à sua inserção firme no cenário das economias mais fortes do mundo.

A Figura 1, a seguir, mostra os 20 maiores cursos de graduação do país em número de matrículas, de acordo com o censo da educação superior de 2016. É possível visualizar que cursos nas áreas de Matemática e Computação sequer chegam a aparecer na tabela. Além disso, embora não seja o objetivo de discussão desse projeto, pode-se ver também a grande discrepância entre os percentuais de matrículas do sexo feminino e masculino na área das Engenharias.

Universidade Federal do Vale do São Francisco - UNIVASF
Pró-Reitoria de Extensão
Diretoria de Extensão

TABELA 12 Os 20 Maiores Cursos de Graduação em Número de Matrículas e os Respectivos Percentuais de Participação por Sexo – Brasil – 2016

Cursos de Graduação	Matrículas	Sexo (%)	
		Feminino	Masculino
1 Direito	862.324	55,5	44,6
2 Administração	710.984	55,7	44,3
3 Pedagogia	679.286	92,8	7,2
4 Engenharia Civil	360.445	30,3	69,7
5 Ciências Contábeis	355.425	57,8	42,2
6 Enfermagem	273.444	84,4	15,6
7 Psicologia	235.594	80,9	19,1
8 Formação de Professor de Educação Física	185.554	40,4	59,6
9 Arquitetura e Urbanismo	167.271	66,7	33,3
10 Engenharia de Produção	165.677	35,2	64,8
11 Serviço Social	164.691	90,5	9,5
12 Gestão de Pessoal / Recursos Humanos	158.473	79,3	20,7
13 Fisioterapia	150.780	79,8	20,2
14 Medicina	136.004	57,6	42,4
15 Engenharia Mecânica	132.267	10,2	89,8
16 Educação Física	119.429	35,7	64,3
17 Farmácia	115.560	73,0	27,0
18 Nutrição	114.778	86,6	13,4
19 Engenharia Elétrica	107.858	13,1	86,9
20 Odontologia	107.318	72,4	27,6

Figura 1. Matrículas em 2016
Fonte: (BRASIL. MEC/INEP, 2016)

É possível visualizar que o problema ainda reverbera após o ingresso. Segundo o levantamento do CNI, utilizando os dados do censo do INEP, em 2011 a taxa de evasão dos cursos de engenharias apresentou o seu pico desde 2005, onde apenas 42,6% dos estudantes ingressantes se formaram, enquanto 57,4% haviam desistido. A Figura 2 mostra a taxa de evasão dos cursos de Engenharia no Brasil durante a década de 2001-2011.

Universidade Federal do Vale do São Francisco - UNIVASF
Pró-Reitoria de Extensão
Diretoria de Extensão

**TAXA DE TITULAÇÃO E EVASÃO DOS CURSOS DE ENGENHARIA
NO BRASIL, CONSIDERANDO DADOS DE INGRESSOS TOTAIS**

ANO INGRESSO / ANO CONCLUSÃO	TITULAÇÃO EM INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	TITULAÇÃO EM INSTITUIÇÕES PRIVADAS	TOTAL CONCLUSÃO	TOTAL EVASÃO
2001/2005	56,12%	35,36%	43,19%	56,81%
2002/2006	57,21%	35,47%	43,01%	56,99%
2003/2007	56,40%	36,74%	44,12%	55,88%
2004/2008	53,92%	36,56%	43,28%	56,72%
2005/2009	60,06%	41,44%	47,91%	52,09%
2006/2010	56,38%	41,68%	46,73%	53,27%
2007/2011	56,02%	36,52%	42,59%	57,41%
MÉDIA DA DÉCADA	56,59%	37,68%	44,41%	55,59%

Dados analisados pela CNI com base no Censo da Educação Superior 2011.

Figura 2. Evasões durante a década de 2001-2011
Fonte: (BRASIL. CNI, 2011)

Atualmente, a UNIVASF oferta dois cursos de graduação presencial que abordam no seu plano pedagógico curricular conteúdos tecnológicos, sendo eles: Engenharia da Computação (Campus Juazeiro-BA) e Ciência da Computação (Campus Sanguinho-PE). No curso de Engenharia da Computação, através do ensino de disciplinas como Sistemas de Controle, Tópicos Avançados em Automação e Robótica, os graduandos aprendem conteúdos significativos o suficiente para efetuarem a capacitação tecnológica de professores da educação básica que ainda não estão preparados para utilizar a robótica como abordagem pedagógica (SILVA et al, 2016).

Situação-problema

Identifica-se, portanto, que a situação-problema é a formação de capital humano em Engenharia, o qual suscitou essa ação e que repousa em uma formação contínua e continuada, interativa e integrada com a comunidade e com as escolas de Ensino Fundamental e Médio.

Importância

Destacamos a importância deste projeto mencionando que no semestre de 2019.2, um aluno, ingressante do curso de Engenharia da Computação na UNIVASF, egresso da escola da Escola de Aplicação Professora Vande de Souza Ferreira em Petrolina-PE, participou das oficinas de programação realizadas no âmbito de um projeto de extensão apoiado por essa pró-reitoria, executado com bolsa no ano de 2018. Segundo esse aluno, sua decisão por fazer Engenharia da Computação foi fortemente influenciada pelas oficinas e pela oportunidade de

Universidade Federal do Vale do São Francisco - UNIVASF
Pró-Reitoria de Extensão
Diretoria de Extensão

interagir com alunos UNIVASF. Logo, mostramos que uma ação extensionista pode ajudar os alunos a decidirem sobre sua profissão.

No que diz respeito à importância da execução do trabalho extensionista, tanto para a comunidade que o recebem quanto para a equipe executora:

(1) na computação, os resultados ajudam a refinar o ensino da robótica no Ensino Fundamental.

(2) na formação de professores, orientarão em como proceder a proposição de projetos mais contextualizados, condizentes com as expectativas do mercado de trabalho. Esse projeto será apresentado aos alunos de Licenciatura em Ciência da Computação modalidade EAD sob a mesma coordenação, motivando-os, ainda na sua formação básica a participarem de projetos de extensão conduzidos dentro da universidade.

(3) para o ensino da Matemática, visualizamos neste projeto um fator potencialmente motivador que é a execução de projetos práticos construídos com base tanto em conhecimentos do Ensino Superior quanto da formação básica do aluno. Na vigência deste projeto, alunos do Ensino Fundamental e Médio serão convidados a visitarem as instalações onde ocorrerão o desenvolvimento dos projetos para mostrar que a matemática está presente em todos os projetos e que é uma matéria fundamental na formação básica do aluno. Para tanto, firmou-se parceria com o Colégio Professor Simão, Colégio Recanto e Escola de Referência em Ensino Médio Gercino Coelho, todos residentes na cidade de Petrolina-PE, escolhidos por ter alunos de Engenharia da Computação atuando como professores dessas instituições.

(4) para os professores dos cursos de Engenharia da UNIVASF, será proporcionada uma fértil situação de aprendizagem, que pode ser vista como o nascedouro de diversas iniciativas de ensino, tanto em nível de graduação quanto em nível de pós-graduação.

Diante do cenário acima, justificamos a execução desse projeto na carência de mão e obra nas áreas de Exatas e Engenharia, por esse motivo, solicitamos o apoio da UNIVASF através do orçamento previsto no edital ao mostrar que as ideias aqui explicitadas convergem com a proposta de que uma universidade federal deve envolver suas atividades com escolas de Ensino básico e médio.

OBJETIVOS

Objetivo Geral

Executar oficinas de robótica, vinculadas ao ensino tecnológico nas escolas, para o Ensino Fundamental e Médio para mostrar relações entre os conceitos de computação, matemática e mecânica básica.

Objetivos Específicos

1. Estabelecer parcerias com colégios públicos e privados. Na iniciativa privada, firmou-se parceria com os colégios Professor Simão e Recanto. No ramo público, o colégio parceiro será a Escola de Referência em Ensino Médio Gercino Coelho, ambos na cidade de Petrolina-PE;

Universidade Federal do Vale do São Francisco - UNIVASF
Pró-Reitoria de Extensão
Diretoria de Extensão

2. Realizar ciclos de palestras, oficinas, minicursos e exposições das produções realizadas em sala de aula com os alunos dos colégios envolvidos;
3. Realizar a capacitação de professores vinculados às instituições parceiras no ensino da Robótica Educacional e da Educação Tecnológica;
4. Trazer conceitos de computação e programação para sala de aula, para que o aluno compreenda o contexto tecnológico em que se encontra presente;
5. Utilizar montagens de dispositivos autômatos que, potencialmente, possam contribuir para o desenvolvimento cognitivo e social da criança e do adolescente, incluindo: coordenação motora, trabalho em grupo, capacidade de abstrair e executar ideias e busca pela resolução de problemas;
6. Vivenciar conceitos matemáticos que são também vistos no ambiente escolar, de forma que o aluno consiga aplicá-los na resolução de problemas;
7. Executar atividades envolvendo conceitos da física e da mecânica básica;
8. Executar atividades envolvendo aos conceitos da gestão de projetos: discussões acerca dos aspectos tecnológicos do projeto, testes e apresentação do resultado;
9. Utilizar a disciplina de Robótica nas escolas como meio de interdisciplinaridade entre as demais disciplinas vivenciadas no âmbito escolar por alunos e professores.

METAS

Para as escolas de Ensino Fundamental e Médio:

- Ao final de um ano, ter proporcionado a participação de 211 (duzentos e doze) alunos do Colégio Professor Simão, 420 (quatrocentos e vinte) alunos do Colégio Recanto e 368 (trezentos e sessenta e oito) alunos da Escola de Referência em Ensino Médio Gercino Coelho.

Para os professores de Ensino Fundamental e Médio:

- No ano de 2020, ter integrado a participação de 15 (quinze) professores vinculados às escolas parceiras.

Para os alunos da Engenharia:

- No ano de 2020, integrar 15 (quinze) alunos de graduação ao projeto. Para tanto, iremos convidar alunos das disciplinas de Sistemas de Controle II e Tópicos Avançados em Automação, que iniciarão em março de 2020.
- Propor, juntamente aos voluntários, projetos com temas que abranjam a área da Engenharia da Computação e sua atuação no mercado.

Para os professores da Engenharia:

- Em 2020, integrar 3 (três) professores dos colegiados das Engenharias ao projeto, juntamente às produções científicas das suas respectivas disciplinas. Ressalta-se que os alunos desse projeto já estão matriculados nas disciplinas de Sistemas de Controle II e/ou Tópicos Avançados em Automação.

RESULTADOS ESPERADOS

Para as escolas parceiras do Ensino Fundamental (Colégio Professor Simão e Colégio Recanto):

- Ter realizado 20 (vinte) projetos de ensino de robótica, construídos nas suas escolas durante o intercurso da disciplina de educação tecnológica do currículo escolar.
- Ter realizado a capacitação de 10 (dez) professores das escolas parceiras para ensino da educação tecnológica e seu cerne interdisciplinar.
- Ter acompanhado e documentado o desenvolvimento de 631 (seiscentos e trinta e um) alunos de Ensino Fundamental nas disciplinas do currículo escolar quando aplicados os conceitos vistos na Robótica Educacional.
- Ter realizado 3 (três) exposições de projetos executados em sala durante as oficinas ofertadas.

Para o colégio parceiro Escola de Referência em Ensino Médio Gercino Coelho (EREMGC):

- Ter realizado 10 (dez) projetos de ensino de robótica, construídos durante o intercurso da disciplina eletiva de Robótica.
- Ter realizado 2 (duas) feiras de profissões para alunos de ensino médio, uma em cada semestre de 2020, de forma a apresentar melhor a atuação de um engenheiro no mercado de trabalho. Ressalta-se que no semestre de 2019.2 um aluno calouro da Engenharia da Computação escolheu seu curso influenciado por um projeto desta coordenação realizado em duas escolas da cidade.
- Ter realizado a capacitação de 2 (dois) professores vinculados ao Colégio EREMGC, nas áreas de Matemática e Física, para o ensino da educação tecnológica e seu cerne interdisciplinar.
- Ter acompanhado e documentado o desenvolvimento de 368 (trezentos e sessenta e oito) alunos de Ensino Médio nas disciplinas de Matemática e Física quando aplicados os conceitos vistos na disciplina eletiva de Robótica.
- Ter realizado 3 (três) exposições de projetos executados em sala durante as oficinas ofertadas.

Para os alunos das Engenharias:

- Ter participado como professores de Robótica nas escolas parceiras.
- Ter conhecido o exercício da docência e do papel extensionista da universidade.
- Ter ofertado 3 (três) oficinas de Robótica e Tecnologia.
- Ter ministrado 6 (seis) minicursos nas seguintes áreas: Robótica Educacional, Programação, Informática, Desenvolvimento de Aplicativos, Desenvolvimento de Jogos e Educação na Era Digital durante as oficinas.

Universidade Federal do Vale do São Francisco - UNIVASF
Pró-Reitoria de Extensão
Diretoria de Extensão

- Ter projetos propostos com temas interdisciplinares entre os alunos de 5 (cinco) engenharias.

Para os professores de Ensino Fundamental e Médio:

- Ter participado de 30 (trinta) horas de capacitação no âmbito da educação tecnológica.

Para os professores da Engenharia:

- Ter exibido suas áreas de trabalhos e produções científicas para 368 (trezentos e sessenta e oito) alunos de Ensino Médio do colégio parceiro EREMGC.

Para as instituições participantes do projeto:

- Ter fortalecido a relação da instituição de ensino com a UNIVASF, seu ambiente acadêmico e sua produção científica;
- Ter aplicado a capacitação dos professores envolvidos na divulgação da sua instituição.

MÉTODO

Para atingir nossos objetivos específicos e metas, descrevemos os seguintes passos:

1. Para estabelecer parcerias com colégios públicos e privados:

- Visitar as escolas parceiras: Colégio Professor Simão, Colégio Recanto e EREMGC (já foi realizado);
- Convidar os alunos do projeto para o exercício de professor de Robótica das escolas parceiras (já foi realizado);
- Sincronizar o calendário de atividades e oficinas ao calendário de atividades e culminância de projetos pedagógicos dos colégios parceiros;
- Definir cronograma das oficinas;
- Definir critérios para exposição de projetos;

2. Para realizar ciclos de palestras oficinas e minicursos:

- Visitar as escolas parceiras;
- Sincronizar o calendário de atividades das escolas parceiras;
- Definir as temáticas dos minicursos a serem ofertados;
- Definir cronograma de oficinas e minicursos;
- Estimar recursos e equipe necessários, bem como possíveis materiais que devam ser adquiridas e/ou complementadas pelas entidades parceiras.
- Estimar quantidade de participantes por oficina;

3. Para trazer conceitos de computação e programação para sala de aula, para que o aluno compreenda o contexto tecnológico em que se encontra presente:

- Realizar aulas semanais de Robótica Educacional, intercalando aulas teóricas (conceituais) com aulas práticas, onde ocorrerá a realização dos projetos utilizando os conjuntos e materiais didáticos já adquiridos pelos colégios

parceiros (Carga horária de aulas nas escolas: 16 horas/semana para cada aluno no exercício de professor);

- Montar dispositivos autômatos que, potencialmente, possam contribuir para desenvolvimento cognitivo e social da criança e do adolescente, incluindo: coordenação motora, trabalho em grupo, capacidade de abstrair e executar ideias e busca pela resolução de problemas;
- Utilizar a disciplina de Robótica nas escolas como meio de interdisciplinaridade entre as demais disciplinas vivenciadas no âmbito escolar por alunos e professores.

4. Para praticar a interdisciplinaridade da educação tecnológica:

- Executar atividades que explicitem conceitos das áreas de matemática e da física na atividade da construção de robôs, relacionando-as ao ambiente escolar, bem como nas atividades de sala de aula.
- Reforçar em sala de aula os conceitos matemáticos vistos no ambiente escolar, de forma que o aluno consiga aplicá-los na resolução de problemas;

5. Para executar atividades envolvendo aos conceitos da gestão de projetos:

- Definir grupos de alunos para executar determinado projeto e oferecer-lhes ferramentas para gestão de projetos;
- Promover discussões acerca dos aspectos tecnológicos utilizados e incentivar a apresentação dos resultados à turma de alunos;

6. Para realizar a capacitação de professores dentro do âmbito da educação tecnológica:

- Definir um cronograma de encontros quinzenais com os professores das escolas parceiras;
- Dividir o material de capacitação em módulos: Máquinas simples, Motores, Programação e Algoritmos e Sensores.

7. Para acompanhar o desenvolvimento dos alunos na progressão das temáticas abordadas pelas aulas de Robótica Educacional:

- Definir um cronograma de testes a serem aplicados mensalmente em sala de aula pelos professores envolvidos no projeto;

INDICADORES E SISTEMÁTICA

i) Explicitação de quais indicadores qualitativos e quantitativos garantem o sucesso da ação extensionista:

Para acompanhar os parâmetros estratégicos do projeto, foram definidos os seguintes indicadores, relacionados a cada meta:

- Número de alunos envolvidos de cada colégio;
- Número de professores envolvidos de cada colégio;

Universidade Federal do Vale do São Francisco - UNIVASF
Pró-Reitoria de Extensão
Diretoria de Extensão

- Número de projetos executados e finalizados pelos alunos durante o percurso letivo do projeto;
- Número de oficinas concluídas com a participação direta das escolas parceiras;
- Número de minicursos concluídos pelos alunos dos cursos de Engenharia;
- Número de pessoas envolvidas indiretamente;
- Notas dos alunos nos testes aplicados durante a vigência do projeto;

ii) Conformidade da sistemática de avaliação com os indicadores:

- Contabilizar os alunos participantes nas aulas semanais;
- Contabilizar, por meio de ata de presença, os professores das escolas parceiras que participaram da capacitação;
- Contabilizar, por meio de ata de presença, os alunos participantes das oficinas e minicursos;
- Realizar o estudo estatístico dos resultados dos testes aplicados, a fim de gerar a visualização acessível dos dados obtidos.

PLANO DE TRABALHO DO/A COORDENADOR/A

Ação	Início	Fim	Como demonstrar
Coordenar, acompanhar e auxiliar as tarefas dos alunos, bolsista e voluntários	Início do calendário do projeto	Fim do calendário do projeto	Fazer reuniões quinzenais com o grupo, acompanhar as metas atingidas mensalmente
Disponibilizar um laboratório equipado do CECOMP na vigência do projeto	Início do calendário do projeto	Fim do calendário do projeto	O laboratório será agendado oportunamente
Colaborar na elaboração do calendário para as feiras de profissões a serem realizadas no colégio parceiro de Ensino Médio.	Início do calendário do projeto;	Metade do calendário do projeto;	Reunião com os alunos, professores participantes e representantes do colégio parceiro.
Colaborar na elaboração das regras e temática das exposições das oficinas.	Início do calendário do projeto;	Fim do calendário de oficinas;	Reunião com os participantes e representantes dos colégios parceiros;
Avaliar e trazer as ideias dos participantes no contexto desse projeto para serem desenvolvidas na sala de aula escolar durante o ano letivo de 2020.	Início do calendário do projeto;	Fim do calendário escolar parceiras ;	Como demonstrar: Construir planejamento didático de quais tópicos são de relevância para abordagem no contexto da educação tecnológica com base no material didático já disponibilizado pelas escolas parceiras.
Avaliar, qualitativamente, quais abordagens devem ser tratadas nos testes a serem aplicados na avaliação mensal dos alunos.	Início: Início do calendário do projeto;	Fim: Fim do calendário de aplicação de testes;	Como demonstrar: Reunião com os professores e representantes dos colégios parceiros .
Trazar as ideias de desenvolvimento científico dos professores das Engenharias para serem	Início: Início do calendário do projeto;	Fim: Fim do calendário de feiras de profissões	Como demonstrar: Construir a abordagem de tais iniciativas para serem mostradas nas feiras de profissões, que visarão mostrar ao público

Universidade Federal do Vale do São Francisco - UNIVASF
Pró-Reitoria de Extensão
Diretoria de Extensão

debatidas e apresentadas durante as feiras de profissões nas escolas de Ensino Médio.			externo o trabalho de um engenheiro e o contexto da profissão no Vale do São Francisco
Orientar os alunos do projeto (bolsista e voluntário) para ministrarem os minicursos durante as oficinas.	Início do calendário do projeto;	Fim do calendário de oficinas;	Como demonstrar: Realizando encontros quinzenais para tratar sobre a abordagem qualitativa das temáticas a serem desenvolvidas nos minicursos

PLANO DE TRABALHO DO BOLSISTA

Ação	Início	Fim	Como demonstrar
Lecionar sala de aula, atuando como professor de Robótica Educacional em escolas.	Início do calendário do projeto	Fim do ano letivo escolar	Entrega de atas de atividades, além de preencher o diário de atividades da escola.
Realizar a capacitação dos professores das escolas parceiras.	Início: Início do calendário de capacitação;	Fim do calendário de capacitação	Entrega de atas de presença e relatoria dos módulos tratados na capacitação.
Realizar encontros semanais com a coordenadora e a equipe de voluntários para debater e analisar o progresso de execução do projeto.	Início do calendário do projeto	Fim do calendário do projeto	Entrega de atas de presença e relatoria de conteúdos analisados
Divulgar as oficinas e minicursos em sala de aula, nas escolas, redes sociais e demais círculos de divulgação para o público externo.	Início do calendário do projeto;	Fim do calendário do projeto;	Cópia de e-mails para a coordenação
Preparar e ministrar minicursos durante as oficinas	Início do calendário de oficinas;	Fim do calendário de oficinas;	Entrega de ata de presença e relatoria dos minicursos ministrados
Aplicar testes de avaliação de desempenho nas escolas.	Início do calendário do projeto;	Fim do calendário de testes;	Como demonstrar: Entregar atas de presenças e resultados dos testes realizados
Elaborar relatórios mensais sobre as metas atingidas para entregar na pró-reitoria.	Início do calendário do projeto;	Fim do calendário do projeto;	Entrega de relatório mensal;
Participar e apresentar os resultados do projeto nos encontros científicos da UNIVASF.	Durante o SCIENTEX;	Fim do SCIENTEX;	Publicação no evento.
Coordenar e orientar a equipe de alunos de Ensino Fundamental e Médio nos projetos que serão expostos durante as oficinas.	Início do calendário do projeto;	Fim do calendário de oficinas;	Entrega de ata de presença dos encontros realizados, além de relatoria sobre grupos formados, temáticas escolhidas e alunos participantes.
Se mostrar em atividade na organização das feiras de profissões no colégio de Ensino Médio,	Início do calendário de feiras de profissões;	Fim do calendário de feiras de profissões.	Entrega de ata de presença e relatoria das feiras de profissões

Universidade Federal do Vale do São Francisco - UNIVASF
Pró-Reitoria de Extensão
Diretoria de Extensão

compreendendo seu papel e sua fala como estudante de graduação..			
Definir, juntamente à coordenação do projeto, os temas para os minicursos ofertados nas oficinas.	Início do calendário do projeto.	Fim do calendário de oficinas.	Entrega de ata de presença das reuniões com o grupo
Divulgar as oficinas e minicursos em sala de aula, nas escolas, redes sociais e demais círculos de divulgação para o público externo.	Início do calendário do projeto; .	Fim do calendário do projeto;	Cópia de e-mails para a coordenação
Preparar e ministrar minicursos durante as oficinas	Início do calendário de oficinas;	Fim do calendário de oficinas;	Entrega de ata de presença e relatoria dos minicursos ministrados
Elaborar, juntamente aos voluntários e à equipe das escolas parceiras, o calendário mensal de aplicação dos testes a serem usados na avaliação de desempenho dos alunos envolvidos no projeto.	Início do calendário do projeto;	Fim do calendário do projeto;	Entregar ata de presença e relatoria das reuniões.
Preparar e aplicar testes de avaliação de desempenho nas escolas.	Início do calendário do projeto;	Fim do calendário de testes;	Entregar atas de presenças e resultados dos testes realizados
Realizar a análise dos resultados dos testes e propor a visualização estatística dos dados estudados.	Início do calendário de testes;	Fim do calendário de testes;	Entrega dos resultados e da visualização de dados obtida
Elaborar relatórios mensais sobre as metas atingidas para entregar na pró-reitoria.	Início do calendário do projeto;	Fim do calendário do projeto	Entrega de relatório mensal;
Participar e apresentar os resultados do projeto nos encontros científicos da UNIVASF.	Durante o SCIENTEX; .	Fim do SCIENTEX;	Publicação no evento

PLANO DE TRABALHO DO(S) VOLUNTÁRIO(S)

Ação	Início	Fim	Como demonstrar
Leccionar sala de aula, atuando como professor de Robótica Educacional em escolas.	Início do calendário do projeto	Fim do ano letivo escolar	Entrega de atas de atividades, além de preencher o diário de atividades da escola.
Realizar a capacitação dos professores das escolas parceiras.	Início: Início do calendário de capacitação;	Fim do calendário de capacitação	Entrega de atas de presença e relatoria dos módulos tratados na capacitação.
Realizar encontros semanais com a coordenadora e a equipe de voluntários para debater e analisar o progresso de execução do projeto.	Início do calendário do projeto	Fim do calendário do projeto	Entrega de atas de presença e relatoria de conteúdos analisados

Universidade Federal do Vale do São Francisco - UNIVASF
Pró-Reitoria de Extensão
Diretoria de Extensão

Divulgar as oficinas e minicursos em sala de aula, nas escolas, redes sociais e demais círculos de divulgação para o público externo.	Início do calendário do projeto;	Fim do calendário do projeto;	Cópia de e-mails para a coordenação
Preparar e ministrar minicursos durante as oficinas	Início do calendário de oficinas;	Fim do calendário de oficinas;	Entrega de ata de presença e relatoria dos minicursos ministrados
Aplicar testes de avaliação de desempenho nas escolas.	Início do calendário do projeto;	Fim do calendário de testes;	Como demonstrar: Entregar atas de presenças e resultados dos testes realizados
Elaborar relatórios mensais sobre as metas atingidas para entregar na pró-reitoria.	Início do calendário do projeto;	Fim do calendário do projeto;	Entrega de relatório mensal;
Participar e apresentar os resultados do projeto nos encontros científicos da UNIVASF.	Durante o SCIENTEX;	Fim do SCIENTEX;	Publicação no evento.

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES

EVENTO	PERÍODO	OBSERVAÇÕES
Aulas de Robótica/Orientação de projetos	02/2020 a 12/2020	Etapa já inicializada. O bolsista e os voluntários estarão em sala de aula, nas escolas parceiras, lecionando a disciplina de Robótica Educacional através de aulas semanais, intercalando aulas teóricas e aulas práticas (montagem de projetos). O bolsista e o voluntários que estarão nessa etapa deverão totalizar 16 horas de aulas semanalmente, individualmente.
Encontros semanais de orientação	04/2020 a 04/2021	O bolsista e os voluntários participarão de encontros semanais com duração de 3 (três) horas, e divulgarão os projetos nas salas de aulas e redes sociais.
Capacitação de professores das escolas parceiras	04/2020 a 04/2021	Quinzenalmente, o bolsista e os voluntários deverão se reunir com os professores participantes das escolas para realizar suas capacitações na área da educação tecnológica. As aulas deverão ter cerca 2 (duas) horas de duração, de forma a alcançar uma meta (mínima, podendo se estender) de 30 horas de capacitação no total.
Registro de material didático	02/2020 a 04/2021	Etapa já inicializada. O material didático utilizado nas escolas deverá ser devidamente registrado, juntamente ao plano de ensino que estará em execução.
1ª Oficina nas escolas	Maio de 2020	A previsão de execução das oficinas já foi acertada com as escolas parceiras. A primeira oficina contará com a 1ª exposição dos projetos executados pelos alunos nas escolas e 2 minicursos ministrados pelo bolsista e pelos voluntários.
2ª Oficina nas escolas	Agosto de 2020	2ª exposição dos projetos executados pelos alunos nas escolas e 2 minicursos ministrados pelo bolsista e pelos voluntários.
3ª Oficina nas escolas	Novembro de 2020	3ª exposição dos projetos executados pelos alunos nas escolas e 2 minicursos ministrados pelo bolsista e pelos voluntários, fechando o total de 3 (três) exposições e 6 (seis) minicursos.
Aplicação de testes nas escolas parceiras	04/2020 a 12/2020	Os testes deverão ser aplicados nas escolas parceiras, a cada 30 (trinta) dias, de forma que o desenvolvimento dos alunos nas disciplinas de referência seja avaliado através da abordagem de conteúdos da robótica

Universidade Federal do Vale do São Francisco - UNIVASF
Pró-Reitoria de Extensão
Diretoria de Extensão

		educacional.
1ª Feira de profissões no EREMGC	Junho de 2020	A previsão de execução já foi acertada com a escola parceira. Os professores, o bolsista e a equipe de voluntários mostrarão a produção acadêmica para alunos de ensino médio.
2ª Feira de profissões no EREMGC	Novembro de 2020	A segunda feira de profissões deverá ser realizada no período anterior ao período de vestibulares.
Análise e visualização dos dados obtidos através dos testes aplicados	04/2020 a 04/2021	Os dados dos testes deverão estar sendo recolhidos constantemente e serão tratados ao final do projeto, de forma a analisar o desenvolvimento dos alunos.
Participação do SCIENTEX	Período do SCIENTEX	O projeto deverá ser apresentado, juntamente aos resultados obtidos, na feira científica da UNIVASF.

PÚBLICO-ALVO

Ao longo de 12 (doze) meses, o projeto beneficiará diretamente 211 (duzentos e onze) alunos do Colégio Professor Simão, 368 (trezentos e sessenta e oito) alunos da Escola de Referência em Ensino Médio Gercino Coelho e 420 (quatrocentos e vinte) alunos do Colégio Recanto. Professores ligados ao projeto somam: 7 (sete) do Colégio Professor Simão, 3 (três) do EREM Gercino Coelho e 2 (dois) do Colégio Recanto e 3 (três) vinculados à UNIVASF. Alunos das Engenharia que serão convidados à participação no projeto: 15 (quinze).

Total diretamente beneficiado: 1028 (mil e vinte e oito) pessoas.

Segundo os colégios parceiros, suas equipes de funcionários somam as quantidades de 48 (quarenta e oito) no Professor Simão, 32 (trinta e dois) no EREM Gercino Coelho e 40 (quarenta) no Colégio Recanto.

Total indiretamente beneficiado: 120 (cento e vinte) pessoas.

Soma total: 1148 (mil cento e quarenta e oito) pessoas.

Proposta Orçamentária

Rubrica/Custeio	Justificativas
Bolsa de Extensão	R\$ 4.800,00 de bolsas durante o ano da vigência do projeto.
Material de Consumo	Impressão de cartazes, folders, fotocópias, certificados, banners, faixas, blocos de notas, pastas e demais materiais de serviços gráficos.
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	Contratação de serviços de pessoa jurídica, exclusivamente, para serviços gráficos: impressão de cartazes, folders, fotocópias, certificados, banners, faixas, blocos de notas, pastas e etc.

Total: R\$ 5.600,00

Co-Financiamento

Agências de Fomento	Não.
Outros	Não.

REFERÊNCIAS

BRASIL. MEC/INEP. Os desafios para acelerar o ritmo e a direção da expansão da educação superior: acessado em 24/02/2019 disponível em <http://portal.mec.gov.br/docman/setembro-2018-pdf/97041-apresentac-a-o-censo-superior-u-ltimo/file>

Universidade Federal do Vale do São Francisco - UNIVASF
Pró-Reitoria de Extensão
Diretoria de Extensão

LIGUORI, Laura M. **As novas tecnologias da informação e da comunicação no campo dos velhos problemas e desafios educacionais.** In: LITWIN, Edith. Tecnologia educacional – política, histórias e propostas. Porto Alegre: Artes Médicas, 1997.

PAPERT, Seymour. **A Máquina das Crianças: repensando a escola na era da informática.** Artes Médicas. Porto Alegre. 1994

SILVA, L. S.; SANTOS, A. S.; OLIVEIRA, N. F. **Os recursos tecnológicos sobre a visão dos professores como estratégia didática em sala de aula.** In: I Congresso Nacional de Pesquisa e Ensino em Ciências, 2016, Campina Grande-PB. Anais do 1º Congresso Nacional de Pesquisa e Ensino em Ciências – I CONAPESC, 2016.

TEATINI, J. C. **A Capes e o ProEngenharia: mais e melhores engenheiros.** Brasília, 24/10/2014. Disponível em <<http://www.andifes.org.br/a-capes-e-o-proengenharia-mais-e-melhores-engenheiros/>>. Acesso em 19 fev. 2020.

VALENTE, José Armando. **Informática na educação: uma questão técnica ou pedagógica?** Revista Pátio. Ano 3. Nº 9 Maio/Julho. 1999

ZILLI, S.R. **A Robótica Educacional no Ensino Fundamental: Perspectivas e Práticas.** Dissertação de Mestrado – Florianópolis: UFSC, 2004.